

**O‘ZBEKISTON RESPUBLIKASINING QURUQ, ISSIQ IQLIM
SHAROITIDA TEMIR-BETON KO‘PRIK KONSTRUKSIYALARINI
LOYIHALASH, QURISH VA ULARDAN FOYDALANISH
(EKSPLUATATSIYA) MUAMMOLARI**

Тургунбаева Жумагул Рахимбердиевна

Ташкентский Государственный Транспортный Университет, Tashkent,

Uzbekistan Ответственный автор

jumagul.turgunbayeva@mail.ru

Сагдуллаева Санобар Шомурат кизи

Ташкентский Государственный Транспортный Университет, Tashkent,

Uzbekistan

sagdullayevasanobar66@mail.com

Annotatsiya: Qayd etilishicha, O‘zbekistonning iqlimi quruq va issiq, hududning o‘zi seysmik faol bo‘lib, bu ko‘priklarni loyihalash, qurish va ulardan foydalanishga alohida talablar qo‘yadi. Respublikadagi temirbeton ko‘priklar oraliq qurilmalarining xarakterli turlari keltirilgan. Quruq issiq iqlim sharoitida temirbetonni qo‘llashning o‘ziga xos xususiyatlari ko‘rib chiqilgan. Temirbeton konstruksiyalarni yaratishda salbiy ta’sirlarni kamaytirishning tavsiya etilgan usullari va O‘zbekiston ko‘prik qurilishida monolit betonni qo‘llashning afzalliklari bayon etilgan. O‘zbekiston Respublikasi temirbeton ko‘prik inshootlarining o‘ziga xos shikastlanishlari ko‘rib chiqilgan va ularning ko‘priklarda namoyon bo‘lishiga misollar keltirilgan. Respublikada ekspluatatsiyani tashkil etishning o‘ziga xos xususiyatlari tahlil qilinib, ekspluatatsiyaning uch davri (1955-yilgacha, 1955-yildan 1990-yilgacha va 1991-yildan keyin hozirgi kungacha) ko‘rib chiqiladi.

So‘ngra chegaraviy holatlar bo‘yicha hisoblash usulining kamchiliklari tahlil qilinadi va deformatsion yondashuvni qo‘llash zarurligi muhokama qilinadi, unga ko‘ra konstruksiyalarni hisoblash masalasining ma’lum uchta tomoniga: statik, geometrik va fizik tomoniga konstruksiyalar va ularni tashkil etuvchi materiallarning

agressiv tashqi muhit va maydonlar bilan o‘zaro ta’sirlashuv jarayonlari kinetikasini tavsiflovchi tenglamalar, konstruksiya materiallarining xususiyatlarini tashqi ta’sirlar parametrlari bilan bog‘lovchi bog‘liqliklar va konstruksiyaning asta-sekin buzilishiga olib keluvchi shikastlanishlarning rivojlanishini tavsiflovchi tenglamalar qo‘shiladi.

Аннотация: Отмечается, что климат Узбекистана сухой и жаркий, сам регион сейсмически активен, что предъявляет особые требования к проектированию, строительству и эксплуатации мостов. Приведены характерные типы пролетных строений железобетонных мостов республики. Рассмотрены особенности применения железобетона в условиях сухого жаркого климата. Описаны предложенные способы снижения негативных воздействий при создании железобетонных конструкций и преимущества применения монолитного бетона в мостостроении Узбекистана. Рассмотрены характерные повреждения железобетонных мостовых сооружений Республики Узбекистан и приведены примеры их проявления на мостах. Проанализированы особенности организации эксплуатации в республике и рассмотрены три периода эксплуатации (до 1955 года, с 1955 года по 1990 год и после 1991 года по настоящее время).

Далее анализируются недостатки метода расчета по предельным состояниям и обсуждается необходимость применения деформационного подхода, согласно которому к известным трем сторонам задачи расчета конструкций: статической, геометрической и физической сторонам добавляются уравнения, описывающие кинетику процессов взаимодействия конструкций и их составляющих материалов с агрессивными внешними средами и полями, зависимости, связывающие свойства материалов конструкций с параметрами внешних воздействий, и уравнения, описывающие развитие повреждений, приводящих к постепенному разрушению конструкции.

Abstract: It is noted that Uzbekistan's climate is dry and hot, and the region itself is seismically active, which places special demands on the design, construction, and operation of bridges. Characteristic types of span structures of reinforced concrete bridges in the republic are presented. The peculiarities of the use of

reinforced concrete in dry hot climates are considered. Recommended methods for reducing negative impacts in the creation of reinforced concrete structures and the advantages of using monolithic concrete in bridge construction in Uzbekistan are described. Specific damages of reinforced concrete bridge structures of the Republic of Uzbekistan are considered, and examples of their manifestation in bridges are given. The peculiarities of the organization of exploitation in the republic are analyzed, and three periods of exploitation (until 1955, from 1955 to 1990, and after 1991 to the present) are considered.

Then, the disadvantages of the limiting state calculation method are analyzed, and the necessity of applying the deformation approach is discussed, according to which equations describing the kinetics of the processes of interaction of structures and their constituent materials with aggressive external environments and fields, relationships linking the properties of structural materials with the parameters of external influences, and equations describing the development of damage leading to the gradual destruction of the structure are added to the known three aspects of the problem of calculating structures: static, geometric, and physical.

Kalit soʻz: temirbeton koʻpriklar; monolit koʻprik qurilishi; koʻpriklarning ekspluatatsion holati; koʻprik inshootlarining shikastlanishi; quruq issiq iqlimning temirbetonga taʼsiri; chegaraviy holatlar usulining cheklovlari; deformatsion modellarning qoʻllanilishi.

Ключевое слово: железобетонные мосты; монолитное мостостроение; эксплуатационное состояние мостов; повреждение мостовых сооружений; влияние сухого жаркого климата на железобетон; ограничения метода предельных состояний; применение деформационных моделей.

Keywords: reinforced concrete bridges; monolithic bridge construction; operational condition of bridges; damage to bridge structures; impact of dry hot climate on reinforced concrete; limitations of the limiting state method; application of deformation models.

Muammo holati va uni tahlil qilish

O‘zbekiston Respublikasi O‘rta Osiyo mintaqasida joylashgan bo‘lib, Afg‘oniston, Qozog‘iston, Qirg‘iziston, Tojikiston, Turkmaniston kabi respublikalar bilan chegaradosh. O‘zbekistonning poytaxti Toshkent shahri. Respublikaning janubida 66 ming kvadrat kilometr maydonni egallagan Orol dengizi joylashgan bo‘lib, unga Amudaryo va Sirdaryo quyiladi. O‘zbekiston Respublikasi hududining kamroq qismi (taxminan 40%) cho‘l hududidan iborat bo‘lib, sharq va janubi-sharqda tog‘li viloyatlar joylashgan bo‘lib, ularga Tyanshan tog‘ tizmasi va tog‘lari kiradi. O‘zbekiston hududining bunday joylashuvi va tarkibi respublikada iqlimning quruq va issiq, ya’ni keskin kontinental bo‘lishiga olib keladi, bugungi kunda yoz oylarida havo harorati 40 darajadan yuqori, cho‘l hududlarida esa issiq davrda hatto 70 darajadan yuqori haroratga ko‘tarilishi mumkin. Natijada, O‘zbekiston qurg‘oqchil mintaqa bo‘lib, yog‘ingarchilik miqdori yillar mobaynida kamayib, hududning katta qismida 200-300 mm dan oshmaydi. Shuni ham ta’kidlash kerakki, O‘zbekiston hududi yuqori seysmik hudud hisoblanadi, seysmiklik darajasi 8-9 ballgacha yetishi ham mumkin va O‘zbekiston poytaxtida bir yilda kamida 700 ta zilzila qayd etilishi mumkin.

Respublika hududidagi avtomobil yo‘llarining umumiy uzunligi 183 ming km ga yetadi, umumiy foydalanishdagi yo‘llar 42,6 ming km ni tashkil etadi. O‘zbekistonda mavjud ko‘priklarning aksariyati temir-beton konstruksiyalardan barpo etilgan bo‘lib, ushbu material, ayniqsa, uzunligi 50 metrgacha bo‘lgan to‘sinli oraliq qurilmalarda keng qo‘llaniladi. Ko‘prik inshootlari oraliq uzunliklari bo‘yicha ma’lum tasnifga ega bo‘lib, ularning konstruktiv yechimlari ham aynan oraliq masofasiga qarab belgilanadi.

1-rasmda ko‘rsatilgan.

Yaqin yillardan buyon yurtimizda ko'priklarini tayyorlashda asosan yig'ma plitali va qovurg'ali temirbeton oraliq qurilmalardan foydalanilmoqda, ularning ko'ndalang kesimlarining xarakterli turlari 2 va 3-rasmlarda keltirilgan.

2-rasm. Turli uzunlikdagi oraliq qurilmalar uchun xos bo'lgan plitali ko'ndalang kesim turlari

3-rasm. Har xil uzunlikdagi oraliq qurilmalar uchun qovurg‘ali ko‘ndalang kesimlarning xarakterli turlari

Quruq issiq iqlim sharoitida temir-betonning qo‘llanilish xususiyatlari

Yuqorida aytib o‘tilganidek, O‘zbekistonda ko‘priklar inshootlarini qurish uchun temir-beton, so‘nggi yillarda esa monolitli temir-betondan qurilishda ko‘p foydalanilmoqda. Shuni inobatga olish kerakki, Respublika uchun xos bo‘lgan quruq issiq ob-havo temir-beton ko‘prik inshootlarini yaratish va hatto ulardan foydalanishning odatiy texnologiyalarini o‘zgartirishga olib keladi. Masalan, beton qorishmasini tashish va yotqizishga qadar ushlab turish paytida uning harakatchanligi ancha tez yo‘qolishini, betonning qotishi va mustahkamligi oshishi jarayonida sezilarli darajada yorilib ketishi mumkinligini hisobga olish kerak.

Beton qorishmasining boshlang‘ich kirishishi, shuningdek, yoritilish va quyosh nurlari ta‘sirida qizish yo‘nalishining o‘zgarishi natijasida temir-beton konstruksiyalarda harorat maydoni notekis shakllanadi. Ushbu omillar majmuasi ko‘prik va temir-beton inshootlarining uzoq muddatli chidamliligi va ishonchliligini pasaytirishi mumkin. Shu sababli, O‘zbekiston uchun xos bo‘lgan quruq va qurg‘oqchil iqlimning ta‘siri juda muhim omil bo‘lib, uni hisobga olmaslik yuk ko‘tarish qobiliyatining pasayishiga, barqarorlikning yo‘qolishiga, tayanchlarning ham, oraliq qurilmalarning ham chidamliligining pasayishiga olib kelishi mumkin, bu esa oxir-oqibat ko‘prik inshootlarining halokatligiga olib keladi.

Demak, O‘zbekiston sharoitida ishlaydigan ko‘prik inshootlari (beton va temir-beton) materiallarining qisqa muddatli (mustahkamlik va bikrlilik) va uzoq muddatli (siljuvchanlik, relaksatsiya) mexanik tavsiflariga quruq va qurg‘oqchil iqlim ta‘sirini hisobga olish zarur.

Shuni ta‘kidlash kerakki, issiq va quruq ob-havo monolit betonga kuchli ta‘sir ko‘rsatadi, chunki MJBK zavodida tayyorlanadigan yig‘ma beton uchun oraliq qurilmalarni tayyorlash va saqlash uchun barcha normal sharoitlar yaratilgan bo‘lishi kerak.

Quruq issiq iqlim sharoitida ko‘prik inshootlarining temir-beton oraliq qurilmalarini barpo etish texnologiyasining o‘ziga xos xususiyatlari [4] kitob va [5-8] maqolalarda ko‘rib chiqilgan.

Quruq va issiq ob-havo sharoiti ko‘prik konstruksiyalarini tayyorlash jarayonida beton ishlarini bajarish texnologiyasiga salbiy ta’sir ko‘rsatadi. Bunday sharoitda beton qorishmasi o‘z harakatchanligini tez yo‘qotadi, uni tashish hamda yotqizishdan oldingi saqlash jarayonida sifat ko‘rsatkichlari pasayadi. Shuningdek, yangi yotqizilgan betonning jadal suvsizlanishi, qorishmaning suvga bo‘lgan ehtiyojining ortishi va qotish jarayonida sezilarli darajada yorilishlar paydo bo‘lishi kuzatiladi. Betonning dastlabki sezilarli darajada plastik kirishishi beton va ayniqsa temir-beton konstruksiyalarning erta yorilishiga, betonning mexanik xususiyatlarining pasayishiga va natijada uning chidamliligining keskin pasayishiga olib kelishi mumkin. Va bu ko‘rsatilgan ob-havo sharoitlari ta’sirining salbiy oqibatlarining to‘liq ro‘yxati emas.

Yotqizilgan beton qorishmasining plastik cho‘kishi qatlamli cho‘kish deformatsiyalarining (shakli va o‘lchamlarining o‘zgarishi) notekis bo‘lishiga olib keladi, ular kattaligi va namoyon bo‘lish tezligi bo‘yicha sezilarli darajada farq qiladi. Natijada betonning yuza qatlamlarida cho‘zuvchi kuchlanishlar paydo bo‘ladi, ularning betonning cho‘zilishdagi mustahkamligidan oshib ketishi uzunligi va kengligi bo‘yicha ancha sezilarli bo‘lgan kirishish yoriqlari (makroyoriqlar) paydo bo‘lishiga olib keladi, ularning uzunligi 1-1,5 m gacha, chuqurligi 100-200 mm gacha, ochilish kengligi 3-4 mm gacha va undan ortiq bo‘lishi mumkin.

Betonni tashish va qotirishda salbiy ta’sirlarni kamaytirish maqsadida quyidagi qoidalarga rioya qilish lozim:

- issiq va quruq iqlim sharoitida beton aralashtirish davomiyligi 30-50% ga oshadi;
- beton qorishmasini tashish avtobetonqorgichlar yoki avtobeton tashigichlarda amalga oshiriladi, bunda beton qorishmasi quruq holda avtobetonqorgichlarga yuklanadi va ishlar bajariladigan joyga tashiladi va u yerda beton aralashtiriladi;

- SFM - qo‘shimchalar (sirt faol, plastifikatsiyalovchi, plastifikatsiyalovchi-havo tortuvchi) dan foydalanish;

- beton ikki soatda bir marta, havo harorati 30 dan 35 darajagacha, 35-40 daraja haroratda bir yarim soatda bir marta, 40 darajadan yuqori haroratda bir soatda bir marta namlanadi. Tunda beton sug‘orishlar orasidagi tanaffuslarni ikki barobar uzaytirish mumkin;

- So‘nggi paytlarda betonning qotish jarayonini tezlashtirishning eng samarali usuli bir vaqtning o‘zida polimer himoya qoplamalaridan foydalangan holda quyosh energiyasidan foydalanish hisoblanadi (bunday texnologiyadan foydalanganda beton konstruksiyalar ikki-uch kun ichida kerakli mustahkamlik darajasiga erishadi.

O‘zbekiston Respublikasi ko‘prik qurilishida monolit betonning intensiv qo‘llanilishi uning quyidagi afzalliklari bilan bog‘liq [9]:

- O‘zbekistonning seysmik sharoitlarini hisobga olgan holda V55 sinfli betondan, K7 sinfli armaturadan foydalanilganda ko‘priklarning oraliq qurilmalari uzunligini 42 metrgacha oshirish imkonini beradi;

- sezilarli yuklar, shu jumladan seysmik xarakterdagi yuklar ta’sir etganda yaxlit temir-beton konstruksiyalarning ishonchliligi oshadi;

- shahar sharoiti uchun ayniqsa muhim bo‘lgan estetik jozibali shakldagi konstruksiyalarni yaratish imkoniyati paydo bo‘ladi.

O‘zbekiston Respublikasi temir-beton ko‘prik inshootlarining o‘ziga xos shikastlanishi

O‘zbekiston Respublikasi temirbeton ko‘prik inshootlarining ekspluatatsion holati va o‘ziga xos shikastlanishlarini baholash katta qiziqish uyg‘otadi. Bir qator tadqiqotlar ma’lumotlariga ko‘ra [10; 11] shuni ta’kidlash mumkinki, bugungi kunda ochiq manbalarda keltirilgan so‘ngi xolatga ko‘ra quyidagilar mavjud;

14534 ta ko‘prik va yo‘l o‘tkazgichlar mavjud bo‘lib, ularning

- 52,7% yani 7668 ta ko‘prik qoniqarli holatda;

- 40,9%yani 5952 ta ko‘prik ta’mirtalab;

- 6,4% 914 ta ko‘prik esa ekspluatatsiyaga yaroqsiz, ya’ni avariya holatida.

Ma'lumki, O'zbekiston Respublikasining mavjud me'yoriy hujjatlari ko'prikinshootlaridan xavfsiz foydalanishni ta'minlash bo'yicha chora-tadbirlarni ishlab chiqish va amalga oshirish maqsadida ularning ekspluatatsion holatini doimiy ravishda tekshirish va baholashni talab qiladi. Biroq, O'zbekistonda yaqin vaqtgacha bunday ishlar deyarli amalga oshirilmagan, natijada O'zbekistondagi ko'plab ko'priklarning foydalanish holati qoniqarsiz, garchi ularning resursi hali tugamagan bo'lsa ham.

O'zbekiston Respublikasi temir-beton ko'prikinshootlarining eng xarakterli shikastlanishlarini qayd etamiz:

- Toshqin vaqtida gruntning umumiy va mahalliy yuvilishi natijasida ko'priktayanchlari turg'unligining buzilishi; Sangzor daryosi ustidagi ko'priktayanchining yuvilishi oqibatlari 4-rasmda keltirilgan.

4-rasm. Sangzor daryosi ustidagi temirbeton ko'prikninq qirg'oq tayanchining yemirilishi

- Ko'prikinshootlari temirbeton konstruksiyalarining karbonizatsiyalanishi va xlorid korroziyasi, buning sababi beton himoya qatlamining yetarlicha qalin emasligidir (5-rasm).

5-rasm. Xloridlar va karbonizatsiyaning birgalikdagi ta'siri natijasida betonning himoya qatlamining ajralishi va armaturaning korroziyasi [10]

•Temirbeton ko'priknig qatnov qismi plitalari, tayanch boshchalari va deformatsion choklarning kuzatilinayotgan shikastlanishlar, buning sababi sifatsiz gidroizolyatsiya va qatnov qismidan va deformatsion choklar orqali tushgan suvning samarali ravishda chiqarib yuborilmagani bilan bog'liq.

6-rasm. Suv oqimining buzilishi tufayli temirbeton ko'prikn tayanchi rigelining namlanishi [10]

•Temir-beton oraliq qurilmalar va tayanchlarda turli sabablarga ko'ra yuzaga kelgan kirishish, harorat, kuch va korroziya yoriqlari texnologik va ekspluatatsion xarakterdagi sabablarga ko'ra (sifatsiz betonlashda qarov, me'yordan ortiq yukni o'tkazib yuborish, karbonizatsiya va xloridlar ta'sirida yuzaga keladigan armatura korroziyasi).

•Deformatsion choklarning noto'g'ri tanlanishi, sifatsiz o'rnatilishi va ankerlanishi, yo'l to'shasidan deformatsion choklarga o'tishda qattqlik farqlarini

tekislash uchun o‘tish joylarining yo‘qligi, deformatsion choklarga yaqinlashish joylarida yo‘l to‘shamasining tez zichlanishi natijasida yuzaga keladigan shikastlanishlari.2

•Tayanch qismlarning qisqa muddatli konstruksiyalaridan foydalanish, ularni noto‘g‘ri tanlash va o‘rnatish natijasida tayanch qismlarning shikastlanishi; natijada tayanch qismlarning metall elementlarining korrozion yemirilishi, oraliq qurilmalar toretslarining sinishi, tayanch qismlarning tiqilib qolishi kuzatiladi.3

Yo‘l to‘shamasi konstruksiyasining noto‘g‘ri ishlatilishi (ko‘prik inshootlaridagi yo‘l to‘shamasi yo‘llardagi yo‘l to‘shamasi farq qilishi kerakligini ta’kidlab o‘tamiz), sifatsiz materiallardan foydalanish, yomon suv o‘tkazish natijasida yo‘l to‘shamasining shikastlanishi [12].4

•Sifatsiz betonlash, korroziyaga qarshi himoyaning yo‘qligi natijasida panjara to‘siqlarining shikastlanishi (7-rasm) [13].

7-rasm. Ko‘prikning temir-beton panjara to‘siqlarining shikastlanishiga misol [10]

O‘zbekiston Respublikasida ko‘prik inshootlaridan foydalanishni tashkil etish to‘g‘risida.

[11] manbasiga ko‘ra, O‘zbekiston ko‘priklaridan foydalanishda uchta shunday davrni ajratib ko‘rsatish mumkin:

Birinchi davr (1955-yilgacha). Bu davrda ko‘priklar sovet davri me‘yoriy hujjatlariga muvofiq loyihalashtirildi va qurildi, chunki O‘zbekiston Sovet Ittifoqi tarkibida edi.

Ikkinchi davr (1955-1990-yillar). Bu vaqtda "temir-beton" fani jadal rivojlandi, 1955-yilda konstruksiyalarni hisoblashning asosiy usuli sifatida chegaraviy holatlar bo‘yicha hisoblash usuli qabul qilindi. Bu usulda asosiy e‘tibor faqat konstruktiv elementlar kesimlarini tahlil qilishga qaratilgan bo‘lib, ishchi yuklar emas, balki chegaraviy yuklar ko‘rib chiqilgan.

Shunday qilib, chegaraviy holatlar usulida faqat chegaraviy holat tahlil qilingan, bunday chegaraviy holatning yuzaga kelishiga olib keladigan yo‘l esa ushbu ish yuklamalarini chegaraviy qiladigan sabablarni hisobga olmagan holda yuklanishning ishchi darajalarida konstruksiyalarning xatti-harakatlari ko‘rib chiqilmagan va tadqiq qilinmagan.

Uchinchi davr (1991-yildan hozirgacha). Sovet Ittifoqining parchalanishi natijasida Turkmaniston alohida respublikaga aylandi va unda yangi me‘yorlarga muvofiq loyihalashtirilgan va qurilgan ko‘prik inshootlariga katta ehtiyoj paydo bo‘ldi.

Xulosa

1991-yildan buyon respublikamizda ko‘prik inshootlarini rekonstruksiya qilish va yangi obyektlarni barpo etish ishlari izchil amalga oshirib kelinmoqda. Shu davr mobaynida 175 dan ortiq ko‘prik, yo‘l o‘tkazgich va transport tugunlari qurildi hamda kapital ta‘mirdan chiqarildi. So‘nggi yillarda esa yig‘ma konstruksiyalardan bosqichma-bosqich monolit temir-beton tizimlarga o‘tish tendensiyasi kuzatilmoqda.

Temir-beton konstruksiyalarni loyihalashda keng qo‘llaniladigan chegaraviy holatlar usulini tahlil qilar ekanmiz, uning bir qator o‘ziga xos jihatlarini qayd etish lozim. Avvalo, mazkur usul temir-beton elementlarning yuk ko‘tarish qobiliyatini aniqlash bo‘yicha aniq hisoblash apparatini taqdim etadi. Biroq konstruksiyalarga ta‘sir etuvchi yuklarning o‘zi asosan me‘yoriy hujjatlar asosida qabul qilinadi va

amaliyotda ular ko‘pincha chuqur tahlilsiz qo‘llanadi. Yangi adabiyotlar paydo bo‘lgan bo‘lsa-da, ularda ham transport inshootlariga ta‘sir etuvchi yuklar masalasi yetarli darajada batafsil yoritilmagan.

Ikkinchidan, ushbu usulda konstruksiyalarning ekspluatatsiya jarayonida material xossalarning vaqt o‘tishi bilan o‘zgarishi, ya‘ni beton va armaturaning mexanik tavsiflari degradatsiyaga uchrashi natijasida chegaraviy holatga yaqinlashish jarayoni to‘liq hisobga olinmaydi.

Uchinchidan, mustahkamlikni aniqlash jarayonida qo‘llaniladigan ayrim soddalashtirilgan gipotezalar deformatsion hisoblar va ko‘chishlarni aniqlashda har doim ham izchil davom ettirilmaydi, bu esa umumiy hisoblash sxemasining bir butunligini pasaytiradi.

Shu bois temir-beton konstruksiyalarni hisoblashda faqat yuklarning statik ta‘sirini emas, balki agressiv ekspluatatsiya muhitining beton va armaturaning mexanik hamda geometrik xususiyatlariga ko‘rsatadigan ta‘sirini ham kompleks tarzda inobatga olish maqsadga muvofiqdir. Bunda yuklar va tashqi muhit omillarining o‘zaro ta‘siri natijasida konstruksiyaning hisoblash sxemasi o‘zgarishi mumkinligi e‘tibordan chetda qolmasligi kerak.

Zamonaviy amaliyotda temir-beton konstruksiyalarni tahlil qilishda deformatsion yondashuv keng qo‘llanilib, u mustahkamlik va deformatsion holat o‘rtasidagi o‘zaro bog‘liqlikni yanada to‘liq ifodalash imkonini beradi. Bu yondashuvda muvozanat tenglamalari, geometrik bog‘lanishlar va uzluksizlik shartlari bilan bir qatorda, nochiziqli fizik munosabatlar hamda ekspluatatsion muhit ta‘sirini tavsiflovchi kinetik tenglamalar tizimi qo‘llanadi. Shuningdek, konstruksiyada shikastlanishlarning bosqichma-bosqich rivojlanishini ifodalovchi skalyar yoki tenzor ko‘rsatkichlarga asoslangan modellarni kiritish inshootning yakuniy buzilish mexanizmini yanada aniqroq prognoz qilish imkonini beradi.

Adabiyotlar:

1. Rizayev, B.Sh. Quruq issiq iqlim sharoitida og‘ir betonning deformativ xususiyatlari / B.Sh. Rizayev, R.A. Mavlonov // Fan va ijod xabarлари. - 2017. - No 3. - S. 114-118. - URL: <https://elibrary.ru/item.asp?id=28915446>. - EDN YITRHH.

2. Rizayev, B.Sh. Quruq issiq iqlimning temirbeton elementlar ishiga ta’sirini tahlil qilish / B.Sh. Rizayev, T.I. Egamberdiyeva // Iqtisodiyot va sotsium. - 2021. - No 6-2. - S. 191-196. - URL: <https://elibrary.ru/item.asp?id=46425852>. - EDN BDETAW.

3. Rizayev, B.Sh. Quruq issiq iqlim sharoitida betonning kirishish deformatsiyalari / B.Sh. Rizayev, A.T. Mamadaliyev, I.I. Umarov // Iqtisodiyot va sotsium. - 2022. - No 1-2. - S. 455-462. - URL: <https://elibrary.ru/item.asp?id=48005890>. EDN JPAHAV

4. Lippsmeier G. Tropenbau. Buildings in the Tropics. München: Callwey Verlag; 1969. (In German).

5. Chizhov S.V., Yahshiev E.T. The method of construction of the dispersion-reinforced concrete bridge spans in a dry, hot climate. Naukovedenie. 2016; 8(5): 05TVN516. Available at: <https://naukovedenie.ru/PDF/05TVN516.pdf>

6. Trinker A.B. Technologies of Concrete in Hot Climates. Concrete Technologies. 2018; (1-2): 47–49. Available at: <http://www.tehnobeton.ru/pdf/2018-1-2/47-49.pdf>

7. Archakova V.A., Davidenko A.Yu. [Features of concrete work in hot and dry climates]. In: [Science of the young — the future of Russia: collection of scientific articles of the 3rd International Scientific Conference of Advanced Developments of Young Scientists: in 6 volumes, Kursk, December 11–12, 2018. Volume 4.]. Kursk: Universitetskaya kniga; 2018. p. 19–22. Available at: <https://elibrary.ru/item.asp?id=36764128>

8. Belhaj S., Ibragimov R.A. Concrete technology in the hot climate of Morocco. News of the Kazan State University of Architecture and Engineering. 2020; (2): 41–48. Available at: https://izvestija.kgasu.ru/files/2_2020/41_48_Belkhadj_Said_Ibragimov.pdf

9. Shermukhamedov U.Z. Karimova A.B. Modern Approaches to Design and Construction of Bridges and Overpasses in The Republic of Uzbekistan. Science and innovation. 2022; 1(8): 647–656. (In Russ., abstract in Eng.) DOI: <https://doi.org/10.5281/zenodo.742252>.

10. Ganiev I.G. Operational Condition of Reinforced Concrete Bridges Under Operational Loads. The scientific journal vehicles and roads. 2022; 2(2): 108–124. Available at: <https://transportjournals.uz/index.php/vihles/article/view/86>